

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Revelando textos, desvelando imágenes

Este es el enunciado que encabeza la nueva web que he publicado recientemente.

años, y aparte de lograr ganarme la vida con esto he ido desarrollando un trabajo personal a través del tiempo. Trabajo este último, que con más o menos asiduidad ha ido viendo la luz, es decir haciéndolo público en exposiciones y libros.

Durante bastante tiempo he ido alimentando una web para exponer las fotografías propias, pero con esta nueva he querido dar un salto, un cambio radical de concepto. En la antigua web cada fotografía estaba acompañada de un referente de lugar y un título que fijaba uno de los significados de la imagen. La polisemia característica de las imágenes, hace que si no fijamos, concretamos, uno de los muchos posibles significados de esta, la interpretación será vaga o una proyección directa de la psique del que la mira. Es el famoso efecto Kuleshov que tanto popularizó Hitchcock, pero en vez de asociarse a otra imagen, es un texto el que especifica el significado, lo que llamamos “pie de foto”. Por otro lado tal y cómo el lingüista y filósofo checo-brasileño Vilem Flusser indicaba en su libro *“Por una filosofía de la fotografía”* la interpretación de una misma imagen también depende del canal en la que sea exhibida. La fotografía del primer astronauta en la luna es un recuerdo en un libro de historia y una obra de arte conceptual ampliada a dos metros en el centro de una galería de arte.

En el mundo de hoy, el espacio de las imágenes ya domina sobre el universo del texto, se puede hablar, generalizando, de analfabetismo en lo visual, ya que realmente no ha habido un aprendizaje mínimo de los códigos de interpretación icónica, los damos por supuestos. Nos podemos detener un buen rato para interpretar un texto, pero es más difícil que alguien se pare a pensar en los diferentes sentidos que puede tener una imagen. No tenemos herramientas, y peor aún, estamos indefensos

ante el *tsunami* permanente a que estamos sometidos a diario. A lo que tenemos que añadir la facilidad de nuestros dispositivos móviles para realizar, no una, sino muchas fotografías y sin ningún coste alguno, como lo tenía cuando apretábamos el disparador de nuestras antiguas cámaras analógicas. El destino de estas imágenes es subirlas de forma inmediata a la “*nube*”, alimentando más y más la pirámide de imágenes casi iguales e igualmente carentes de sentido, salvo para el que las hace.

Un solo dato, a las cuatro aplicaciones sociales más utilizadas de nuestro entorno se suben una media de 22.000 fotografías cada segundo.

¿Qué hacer ante semejante panorama? ¿Seguir subiendo imágenes más o menos interesantes, más o menos parecidas?

Ni que decir tiene que igualmente los textos van quedando relegados a titulares en los entornos digitales, no hay más que repasar la versión digital de los periódicos.

Decidí entonces pensar en un juego diferente, un juego personal que consiste en unir textos de autores que me han gustado a lo largo de los años, destacando un fragmento que me haya parecido significativo y que en cierta manera refleje el espíritu de este, con una fotografía realizada anteriormente. Reciclar imágenes uniéndolas con textos. El juego puede tener dos direcciones, escoger un texto seleccionado y buscar una imagen en el archivo como quien busca una pieza de puzle que encaje con otra, o al revés, pensar qué texto puede sugerirnos determinada imagen suficientemente interesante. Podemos comprobar entonces cómo ambos, texto e imagen sufren cambios con el encuentro. Los textos descontextualizados acceden a la misma polisemia de las imágenes. El imaginario que el

texto crea en cada lector, se modifica al ponerlo en relación con la imagen y esta adquiere un significado concreto al ponerla al lado del fragmento. Todavía es más obvio cuando oponemos una imagen y luego otra distinta al mismo texto.

¡Un LIBRO! Hacía cuatro meses que no tenía un libro entre las manos y ahora, la sola idea de un libro en el que leer, perseguir y capturar pensamientos nuevos, frescos, diferentes a los míos, pensamientos para distraerse y atesorarlos en mi cerebro, esa sola idea era capaz de embriagarme y también de serenarme. (*Stefan Zweig en Novela de ajedrez.*)

Después de publicada la web, me di cuenta de que era necesario avisar a una lista de correo cada vez que subía una publicación nueva, un proceso poco ágil y algo engorroso. Faltaba también la interactividad, uno de los factores distintivos que en ámbito de lo digital hacen posible las redes. Probé entonces comenzar a publicar poco a poco también en *Instagram* y *Facebook*, aunque de alguna manera había que adecuar la forma de la publicación para que el concepto de relación Imagen-Texto no se perdiera.

Mis primeras conclusiones llevan a alguna que otra contradicción. Una web, con un diseño propio, adaptado al objetivo que se pretende, coherente con el sentido que se quiere transmitir, es algo ya poco dinámico, es el equivalente a poner una valla de anuncios en medio del Sáhara, tienes que avisar para que la gente pase por allí. El contexto digital implica esa rapidez en el consumo inmediato de experiencias que caracteriza el mundo en el que vivimos. Poco tiempo para la reflexión. De hecho mucha gente mira las imágenes y no lee los textos. Las populares redes sociales antes nombradas, ofrecen esa visibilidad que no tiene una web, pero siempre al coste de no ofrecer textos largos ni imágenes complejas (ya que se suelen mirar en la pantalla de un móvil). Cada canal tiene sus lenguajes propios, uno el que implementan los

algoritmos que han configurado la herramienta y otro el que los usuarios van haciendo con él y que va evolucionando con el tiempo.

El experimento continúa.

Todo ser humano es el resultado de un padre y una madre. Se puede no reconocerlos, no quererlos, se puede dudar de ellos. Pero están ahí, con su cara, sus actitudes, sus modales y sus manías, sus ilusiones, sus esperanzas, la forma de sus manos y de los dedos del pie, el color de sus ojos y de su pelo, su manera de hablar, sus pensamientos, probablemente la edad de su muerte. Todo esto ha pasado a nosotros. (J.M.G. Le Clézio. El africano)

Autor: Javier Calbet

www.javiercalbet.com

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (24 de septiembre de 2021). Revelando textos, desvelando imágenes. *Rec Lit*. Recuperado 25 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdej>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 24/09/2021 / Entradas / imagen digital, redes sociales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Frankenbot: Un experimento de reciclaje literario y automatización de procesos en red

SIGUIENTE

“El consumo digital entre los jóvenes: La era de la

‘directividad masiva personalizada’’. Comunicación de Albert García Arnau

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[arte e internet](#)

[blog](#)

[bot](#)

[cine](#)

[comic](#)

[critical theory](#)

[datificación](#)

[Digital Humanities](#)

[digitalización](#)

[edición enriquecida](#)

[estudios literarios](#)

[estética postdigital](#)

[generación automática](#)

[humanidades digitales](#)

[imagen digital](#)

[inteligencia artificial](#)

[interactividad](#)

[lectores](#)

[libro](#)

[libro electrónico](#)

[Lingüística forense](#)

[literary computational studies](#)

[literatura](#)

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)

- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)

- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress